

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

UURINGUTE VAJALIKKUS JA LÜNGAD LAHENDUSTES (RESEARCH NEEDS AND GAPS IN SOLUTIONS)

Sm@RT POLICY BRIEFS

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies, Ann McLaren (SRUC)
 Lise Grøva, Anne de Boer (NIBIO)
 Brid McClearn, Tim Keady (Teagasc)
 Laurence Depuille, Jean-Marc Gautier (Idele)
 Valeria Giovanetti, Marco Acciaro (AGRIS)
 Ilan Halachmi, Assaf Godo (ARO)
 Fiona Kenyon (MRI)
 Renata Klein (UNIDEB)
 Peep Piirsalu (EULS)
 Irene Llach-Martinez (INRAe)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Sissejuhatus

Projekti üldine sissejuhatus

Sm@RT (Väikemäletsejatele mõeldud tehnoloogiad – Täppispidamine & Digitaalsed tehnoloogiad väikemäletsejatele) on Euroopa võrgustik, mille eesmärk on üksteisega jagada teadmisi uutest tehnoloogiatest lamba- ja kitsekasvatuses. See koondab teadlaseid, farmereid ja konsulente, et parandada teadlikkust uutest innovaatilistest toodetest, demonstreerida nende potentsiaali ja tulevast kasu.

Sm@RT i on kaasatud 11 partnerit 8 riigist, fookuses on piimakitsede ja –lammaste ning lihalammaste kasvatajad

Sm@RT soodustas innovaatilistes ja digifarmides farmi tutvustamispäevade raames farmerite vahelist tehnoloogiateemalist infovahetust.

Sm@RT lõi olemasolevate tehnoloogiate kohta abivahendid, et edendada digitaliseerimise protsessi farmerite vajaduste ja eesmärkide täitmiseks. Juhised, tasuvusanalüüs, farmerite tunnistused ja videod on loodud selleks, et julgustada vajadustele vastavate tehnoloogiate kasutuselevõttu.

Järeldused

Üldiselt kinnitavad selle projekti tulemused, et:

- 🐄 Kuigi ainult 15% farmeritest kasutavad oma farmis tehnoloogiaid, sooviks 79% neist kasutada tehnoloogiaid, mis abistavad söötmisel/karjatamisel, tervisel ja heaolul, aretusel, karja majandamisel, nuumamisel ja/või lüpsmisel.
- 🐄 Kokku selgitati välja ja prioriseeriti 166 vajadust ning farmeritele pakuti välja 60 uutset tehnoloogilist lahendust.
- 🐄 Digifarmide koolitused ja innovatiivsete farmide demonratsioonid osutusid ideaalseks vahendiks farmerilt farmerile teadmiste edasi andmiseks. Need andsid kindlustunde tööriistade kasutamiselevõtuks.
- 🐄 Peamised takistused tehnoloogiatega kasutuselevõtul on seotud selle kuludega, aga ka koolitusvõimaluste puudumisega, müügijärgse nõustamisega, enesekindlusega tehnoloogiaga hakkamasaamise osas ja sobivus teiste seadmetega.
- 🐄 Hindamatuks osutus teadmiste ja kogemuste jagamine farmerite, teadlaste ja teiste sidusrühmade vahel erinevates riikides.
- 🐄 Tehnoloogiatega maksumuse kohta on palju teavet, kuid see on sageli hajutatud ja mitte alati lihtsalt arusaadavas vormingus (või keeles) või mida on lihtne farmi tingimustesse kohandada. Tasuvusanalüüsid on vajalikud selleks, et farmerid saaksid täielikult otsustada, kas investeerida tehnoloogiatesse või mitte.

Projekt tuvastas 4 põhisõnumit, mis on välja töötatud strateegia ülevaadetes:

1. Keskendumine uurimist vajavatele teemadele
2. Farmerid vajavad üksteiselt õppimiseks treeningu ja demopäevi
3. Innovatsioon väikemäletsejate farmides
4. Innovaatiliste tehnoloogiatega kasutuselevõtt

See strateegia ülevaade keskendub #1 põhisõnumile – Keskenduda uurimist vajavatele teemadele

Neljas põhisõnumis identifitseeritud soovitusel on väljatöötatud projekti partnerite ja **üle 1350** sidusrühma liikme koostöö käigus projekti töötubades

Projekti raames viidi läbi esialgne veebiküsitlus, et saada teada farmerite hinnanguid, saadi **üle 660** vastuse. Kokku viidi läbi **52** rahvuslikku workshoppi, koos **viie** rahvusvahelise töötoaga, **ühe** lõpuseminariga ja **ühe** rahvusvahelise külastusega. Koguti **üle 635** farmeri hinnangu **30** treeningpäeva raames digi- ja innovaatilistes farmides.

Esmased soovitusused

- ✓ Enam kui 220 tehnoloogilisest vajadusest suudeti leida 77 individuaalset lahendust, jäi ainult ainult 2 lüpsiga seotud tehnoloogilist lünka
- ✓ Kõik lahendused pole veel väikemäletsejate pidajatele kättesaadavad ega taskukohased
- ✓ Rohkem on vaja teadusuuringuid arendamiseks tehnoloogiaid, mis vastaks väikemäletsejate pidajate vajadustele
- ✓ Vaja on rohkem koolitust ja nõustamist olemasolevate tehnoloogiate kasutamiseks.

Millised on väljakutsed?

- Tehnoloogiate kohandamist väikemäletsejate süsteemide jaoks pole palju uuritud
- Uuenduslike tehnoloogiate uurimine on tavaliselt keskendunud suurematele liikidele intensiivsetes pidamistingimustes
- Lambaid ja kitsi peetakse sageli madalamat väärtust omavateks loomadeks kui teised suuremad liigid
- See toob kaasa tajutava tehnoloogia väärtuse puudumise kitse ja lambakasvatases

MIDA ME Sm@RT'IST ÕPPISIME?

Projekti raames tuvastati farmerite tehnoloogiliste vajaduste ja olemasolevate tehnoloogiate vahelised lüngad järgnevate sammudega:

- **Rohkem kui 220 vajadusest** on väikemäletsejate farmerite jaoks potentsiaalselt olemas **77 individuaalset tehnoloogilist lahendust**
- Kuigi **lünki on vähe**, ei ole kõik lahendused saadaval (prototüübid) ega farmeritele taskukohased.
- Mõned vajadused olid seotud **koolituste ja teadmistega** (eriti lihalammaste ja lüpsikitsede puhul) või olid **farmerite kontrolli alt väljas** (eriti piimakitsede puhul).

Mida me soovitame?

- ✓ **Rohkem investeringuid väikemäletsejate spetsiifilise tehnoloogia uurimisse, eriti seoses lüpsiga**
- ✓ **Farmerite vajaduste ja lahenduste vahel on teadmistes või tehnoloogiates vähe lünki, kuid prototüüpide turule toomise soodustamine on ülioluline, nagu ka tehnoloogia taskukohasus**
- ✓ **Koolitus ja klienditugi on üliolulised ning neid tuleb strateegia põhimõtetes veelgi julgustada**

